

Guia per a l'avaluació creuada en presentacions orals

Rafael Muñoz-Espí, Mario Culebras, Luis Fernando Jiménez-Hernández
Departament de Química Física, Universitat de València

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16224966>

JoAQuīm

Jocs | Avaluació Creuada | Química

Jocs de rol i avaluació creuada per a la integració de competències professionals per a l'ocupabilitat en els estudis de Química (JOAQUIM)

Projecte d'innovació educativa emergent (PIEE) de la Universitat de València

Burjassot, juliol de 2025

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

525
anys
1499 - 2024

(ò*) Facultat
de Química

Departament de Química Física

Índex

Presentació	3
Importància de l'avaluació creuada	4
Desenvolupament de l'activitat	6
Exemple d'un programa de seminari	8
Instruccions per a l'ús de la rúbrica	9
Proposta de rúbrica d'avaluació	10
Exemple de graella per a puntuacions	11
Proposta de distribució de puntuacions	12
Implementació en Moodle	13
Reflexions finals	17

Les imatges de les pàgines 6, 10, 12-16 i 19 han estat generades amb intel·ligència artificial mitjançant ChatGPT (OpenAI), juliol de 2025.

Presentació

Més enllà dels coneixements acadèmics propis de l'àrea, els últims cursos de grau i, especialment, els de màster, han de preparar l'estudiantat per a una imminent incorporació al món laboral i afavorir el desenvolupament del pensament crític. En el cas dels estudis de Química, aquesta preparació hauria d'incloure no sols aspectes tècnics i específics del sector industrial (com ara la legislació, el màrqueting o la seguretat), sinó també les anomenades habilitats transversals (*soft skills*), imprescindibles per a la pràctica professional.

El projecte JOAQUIM té com a objectiu principal la integració d'aquest tipus de competències professionals pràctiques en la formació dels estudiants dels últims anys dels estudis de Química.

L'avaluació entre iguals —fonamentada en el judici d'experts, com ocorre habitualment en la revisió d'articles científics o en la valoració de projectes— és també una pràctica present en l'àmbit laboral, especialment en processos de selecció, promoció o treball en equip. Per tant, desenvolupar la capacitat d'avaluar de manera crítica i responsable és una competència essencial, no sols per a futurs docents, sinó per a qualsevol professional.

En aquest marc, hem incorporat l'avaluació creuada o entre iguals en assignatures dels últims cursos com a part de l'avaluació final, amb una ponderació reduïda i sempre supervisada pel professorat. Aquesta coavaluació es duu a terme en el context d'una activitat que simula un congrés acadèmic al final del semestre, en què els estudiants —en parelles o grups reduïts— presenten ponències orals davant dels seus companys. A més de l'avaluació convencional per part del professorat, s'inclou una fase de coavaluació que fomenta la reflexió crítica, el compromís amb l'aprenentatge i la millora de les competències comunicatives.

Aquest dossier presenta una guia breu per a la implementació d'aquesta activitat, amb l'objectiu de posar-la a disposició de docents que vulguen adaptar-la o incorporar-la als seus propis contextos formatius.

Importància de l'avaluació creuada

1. La *coavaluació* (també anomenada *avaluació entre iguals* o *avaluació creuada*) transforma el rol tradicional de l'alumnat, que **deixa de ser receptor passiu** de qualificacions per esdevenir **agent actiu** en els processos d'anàlisi i valoració del coneixement.
2. Aquesta pràctica fomenta l'**autonomia** i la **metacognició**, ja que obliga l'alumnat a justificar els seus judicis i a reconèixer fortaleses i àrees de millora en treballs aliens i propis.
3. Des del punt de vista docent, la coavaluació obre vies per dissenyar **situacions d'aprenentatge més participatives**, amb una interacció més rica entre alumnat i continguts.
4. La incorporació de mecanismes de coavaluació permet avançar cap a **models d'avaluació més formatius** i menys centrats en la simple assignació de notes.
5. En clau d'innovació educativa, l'ús sistemàtic i reflexiu de la coavaluació contribueix a construir una **cultura avaluadora més transparent, dialogada i coherent** amb els enfocaments competencials.
6. Incorporar la coavaluació en l'àmbit acadèmic contribueix a desenvolupar **competències transferibles al món laboral**, de manera que així l'ocupabilitat de l'alumnat en sectors que requereixen treball en equip, lideratge compartit i revisió entre col·legues.

Importància de l'avaluació creuada

En el context de la **taxonomia de Bloom**, la coavaluació permet treballar nivells cognitius superiors com *analitzar*, *avaluar* i *crear*, més enllà de la simple comprensió o record de continguts.

En participar en processos d'avaluació entre iguals, l'alumnat no sols aplica coneixements, sinó que els reinterpreta i els reformula, de manera que s'activen habilitats que es troben en l'esglaó més alt del pensament crític segons Bloom.

Nivells cognitius treballats en distintes activitats docents

Taxonomia de Bloom

Desenvolupament de l'activitat

1. Es planteja un **congrés fictici sobre una temàtica relacionada amb el contingut de l'assignatura** (p. ex., “Aplicacions de polímers i col·loides en el context de la sostenibilitat”).
2. Els estudiants es distribueixen en **grups de 2 o 3 persones** per tal de fer viable l'activitat en el temps previst i, a més, per fomentar el treball cooperatiu.
3. Cada grup proposa amb antelació, d'acord amb la temporalització prevista, un **tema de lliure elecció**, sobre el s'haurà de realitzar una ponència oral de **12 minuts de duració**. Els dos o tres membres de l'equip han de parlar per un temps semblant. Els professors preparen el programa del congrés i la distribució horària de les ponències. Després de cada ponència hi ha una **ronda de preguntes d'uns 10 min**, que inclou també una retroalimentació crítica del professorat.
 - ▶ Els temps es poden ajustar segons les necessitats.

Desenvolupament de l'activitat

4. Les presentacions orals formen part de l'avaluació contínua i representen un **percentatge determinat de la nota final** (en el nostre cas concret, en una optativa de 4t curs del grau en Química, representava el 15% de la nota final).
5. Les presentacions es valoren mitjançant una **rúbrica d'avaluació** (idèntica per a professors i estudiants). La nostra proposta de puntuacions (sobre un màxim de 132 punts) es presenta en l'apartat corresponent d'aquesta guia. Hi ha tres components en l'avaluació:
 - i. **Avaluació realitzada pels professors.**
 - ii. **Avaluació creuada per part dels companys.**
 - iii. **“Avaluació de l'avaluació”**: valoració dels professors de l'avaluació realitzada pels estudiants. Aquest pas garanteix la supervisió i l'equitat en el procés d'avaluació, i permet al professorat corregir qualsevol incoherència. En cas de detectar alguna anomalia en l'avaluació creuada d'algun grup, el professorat pot actuar de manera judicativa i eliminar les puntuacions anòmales.
6. Per a l'organització de la tasca i de les avaluacions s'utilitzarà l'eina **“taller” de Moodle**, la qual permet que les valoracions dels estudiants puguin ser en línia a través de l'aula virtual. S'exigirà que, a més de la valoració numèrica, l'avaluació dels estudiants vaja acompanyada d'una **breu retroalimentació escrita sobre el grup avaluat**. Els estudiants valoren de manera individual (tot i que es permet la posada en comú amb els membres del seu grup, si ho desitgen) a tots els altres, però no al seu propi grup.

Per qüestió de practicitat, es proposa que els estudiants avaluen els grups en conjunt en tots els ítems de la rúbrica. En canvi, els professors avaluaran alguns dels ítems (p. ex. discurs oral) de manera individual.

Exemple d'un programa de seminari

VNIVERSITAT
E VALÈNCIA **Departament de Química Física**

Polímers i Col·loides

SEMINARI DE PRESENTACIONS SOBRE APLICACIONS DE POLÍMERS I COL·LOIDES

Saló de Graus de la Facultat de Química
25–26 d'abril – de 17:30 h a 19:30 h

Dia	Hora	Nom de l'equip	Títol de la presentació
Dimarts 25	17:25 h	—	Obertura i explicacions introductòries
	17:30 h	BAD	Els polímers a la Fórmula 1
	18:00 h	The Brownian Boys	Polímers en bateries
	18:30 h	The Number One	Polímers i col·loides en l'esmalt d'ungles
	19:00 h	PoliAJA	Polímers bioabsorbibles en sutures quirúrgiques
Dimecres 26	17:30 h	Radius	Els polímers en els pneumàtics de F1
	18:00 h	IP	El polipirrol en nervis i músculs artificials
	18:30 h	GOOD	Polímers en lents de contacte
	19:00 h	RMA	Polímers en peces de LEGO

Exemple de programa d'un seminari organitzat d'acord amb les instruccions d'aquesta guia a l'optativa Polímers i Col·loides del grau en Química (4t curs).

Instruccions per a l'ús de la rúbrica

- Cadascun dels **set ítems** de la rúbrica puntua **de 0 a 4** (o d'1 a 4), però en el cas de l'últim ("ronda de preguntes"), la puntuació per parts dels estudiants puntua de manera senzilla (4 punts), mentre que per al professorat es multiplica per 2 (és a dir, màxim de 8 punts). Així doncs, la puntuació per part dels estudiants té un màxim de **28 punts**, mentre que la realitzada per part del professorat té un màxim de **32 punts**.
- Els professors poden atorgar **mitjos punts** (p. ex. 3,5 en lloc de 3 o 4), mentre que als estudiants no se'ls dona aquesta possibilitat, ja que realitzen l'avaluació a través de l'aplicació de rúbrica de Moodle de manera electrònica, que només permet nombres enters.
- Un perill d'aquest tipus de rúbrica és la reticència a atorgar les puntuacions màximes, la qual cosa penalitza extremadament als estudiants. La diferència entre una puntuació de 3 sobre 4 (75%) i 4 sobre 4 (100%) és molt substancial. Així doncs, el nostre consell és que el professorat prengui consciència que pot atorgar la puntuació de 4 allà on corresponga i no reservar-la només per a la "perfecció".

Proposta de rúbrica d'avaluació

CRITERI	INSUFICIENT (0 – 1 punts)	ACEPTABLE (2 punts)	BON NIVELL (3 punts)	EXCEL·LENT (4 punts)	PUNTS
Avaluació per part del professorat de l'avaluació realitzada als companys					
(1) Elecció del tema i continguts de la presentació	L'elecció del tema és deficient. El títol no s'ajusta als continguts exposats. Continguts pobres. Informació reproduïda en la seva major part de les fonts, sense reelaboració. Falten aspectes importants sobre el tema.	Tot i que el tema és adequat, el títol no s'ajusta als continguts o crea falses expectatives. En general, els continguts s'adapten al tema, però no s'han treballat gaire. Falta algun aspecte rellevant, però el conjunt és acceptable.	Tema original i interessant. Títol ajustat als continguts. En general, els continguts responen al tema i estan ben tractats. Es podria afegir algun apartat o haver-lo treballat una mica més.	Tema original i interessant. Títol ajustat als continguts. Els continguts són complets i responen perfectament al tema. Tractats de manera atractiva i professional.	
(2) Estructura: presència d'introducció, exposició i síntesi	Estructura pobre i poc clara. No hi ha una seqüència lògica en la informació. Falta la introducció o la secció de síntesi/conclusió.	Apartats adequats, però estructura confusa en alguns moments. Falten connexions clares entre les parts. Falta algun element important en l'estructura.	Estructura correcta, amb pocs errors de desenvolupament. En algun moment puntual pot faltar una millor transició entre una idea i una altra.	Apartats ben definits i presentació estructurada de manera clara i comprensible. Transicions entre temes lògiques i efectives. Conclusió clara.	
Dinamisme i discurs oral (els professors avaluen de manera individual, els alumnes avaluen el grup en conjunt)					
(3) Dinamisme i discurs oral	El discurs no sona natural. Entonació i ritme inadequats. Es llegeix pràcticament tot el contingut. Llenguatge poc adequat a l'entorn comunicatiu formal.	El discurs no és tan natural com hauria de ser. Ritme i entonació millorables. L'estudiant llegeix part de la presentació, però es transmet correctament el missatge.	El discurs sona força natural, sense errors importants i amb bon ritme i entonació. El llenguatge és majoritàriament precís.	Discurs molt natural i pronunciació, entonació i ritme adequats. Llenguatge precís i correcte.	
Aspectes formals					
(4) Format de les diapositives i gràfics	Presentació poc cuidada, amb absència de tractament formal. Errors de format importants i sistemàtics (p. ex. massa informació, lletra massa petita). Pocs materials gràfics i superflus.	Presentació acceptable però poc treballada formalment. Errors de format importants (p. ex. massa informació, mida de lletra), però es nota un cert esforç. Materials gràfics acceptables, però de vegades superflus.	La presentació és cuidada i visualment atractiva, tot i que presenta alguns errors formals menors. Ús correcte d'animeacions. En general, els materials són adequats i ajuden a entendre els conceptes.	Presentació clara, visualment atractiva i amb una òptima organització formal. No hi ha errors formals o, si n'hi ha, són poc rellevants. Animacions efectives. Materials gràfics i de suport interessants i atractius.	
(5) Correcció lingüística de les diapositives	Les diapositives presenten molts errors tipogràfics o errors ortogràfics o d'expressió greus.	En general, la llengua utilitzada és acceptable, però hi ha bastants errors tipogràfics o d'expressió.	La llengua utilitzada és correcta. Hi ha algun error d'expressió lleu o algun error tipogràfic molt esporàdic.	Llengua acurada i sense errors. S'ha revisat diverses vegades la presentació per evitar errors tipogràfics.	
(6) Fonts d'informació	Les fonts d'informació i la procedència dels gràfics no estan documentades.	Poques referències (o cap) a fonts d'informació solvents (revistes científiques i llibres). Només Internet i Viquipèdia. Algunes fonts no estan documentades i moltes no estan en el format adequat.	Hi ha prou referències solvents (revistes científiques o llibres). Fonts d'informació documentades, però en algun cas el format no és correcte o no apareixen al lloc adequat.	La majoria de les fonts d'informació són solvents (revistes científiques i llibres). Totes les fonts d'informació i la procedència dels gràfics estan documentades i en el format correcte.	
Ronda de preguntes (el professorat avalua individualment, els estudiants avaluen el grup en conjunt)					
(7) Ronda de preguntes [PUNTA DOBLE en el cas del professorat]	L'estudiant no respon les preguntes que se li fan.	Intenta respondre, però alguna de les respostes no és correcta. Hi ha algun error de concepte important.	Respostes correctes o, com a mínim, ben argumentades. No hi ha errors de concepte greus.	Totes les respostes són correctes i estan ben argumentades.	___ x 2

Exemple de graella per a puntuacions

Fitxa simplificada de puntuacions per a facilitar les anotacions durant les presentacions orals, tant per part del professorat com de l'alumnat.

	Tema i continguts	Estructura	Discurs	Format	Lengua	Bibliografia	Qüestions			
Grup 1	Estudiant 1									
	Estudiant 2									
	Estudiant 3									
Grup 2	Estudiant 4									
	Estudiant 5									
	Estudiant 6									
Grup 3	Estudiant 7									
	Estudiant 8									
	Estudiant 9									

Proposta de distribució de puntuacions

La nostra proposta es basa en una puntuació sobre 132 punts, distribuïts de la manera següent:

	Punts	Percentatge
Puntuació dels professors	$3 \times 32 = 96$	73%
Puntuació dels companys	28	21%
Avaluació de l'avaluació (per part dels professors)	8	6%
TOTAL	132	100%

La **puntuació inicial atorgada pel professorat** sobre 32 punts, **es multiplica per 3**, de manera que l'avaluació del professorat queda amb un pes per sobre del 70%.

Això dona a l'avaluació creuada un valor lleugerament per sobre del 20%.

Implementació en Moodle

Per a la realització de la tasca de coavaluació es proposa l'ús de l'eina "Taller" de Moodle.

Fase 1: configuració del taller

En aquesta fase, el professorat defineix els paràmetres clau del taller: estableix el títol i la descripció de l'activitat, configura la rúbrica o guia d'avaluació, decideix el nombre de revisions per estudiant i fixa les dates de les diferents fases.

2024-25 Polimers i Col·loides Gr.A-T (36462) / Seccions / Final Presentations about Applications / Presentation Workshop

Presentation Workshop

Taller Paràmetres Formulari d'avaluació Assignació de trameses Més ▾

Trameses finalitzades el dimarts, 6 de maig 2025, 09:00
 Avaluacions finalitzades el divendres, 9 de maig 2025, 23:59

Fase de configuració

Fase de configuració Fase actual ●	Fase de tramesa Canvia a la fase de tramesa ○	Fase d'avaluació Canvia a la fase d'avaluació ○	Fase de qualificació de les avaluacions Canvia a la fase d'avaluació de les qualificacions ○	Tancament Tanca el taller ○
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Establi la descripció del taller ✓ Especifiqueu les instruccions per a la tramesa ✓ Editeu el formulari d'avaluació ✓ Canvia a la fase següent 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Especifiqueu les instruccions per a l'avaluació ✓ Assigneu les trameses esperades: 16 trameses: 4 per assignar: 0 ⌚ Data límit per tramese: dimarts, 6 de maig 2025, 09:00 (Fa 79 dies) ⌚ Es permeten les trameses fora de termini ⌚ Les restriccions de temps no se us apliquen 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Data límit de l'avaluació: divendres, 9 de maig 2025, 23:59 (Fa 75 dies) ⌚ Les restriccions de temps no se us apliquen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Calculeu les qualificacions de la tramesa esperades: 16 calculades: 4 ✓ Calculeu les qualificacions de l'avaluació esperades: 16 calculades: 11 ✓ Proporcioneu una conclusió de l'activitat 	

Descripció ▾

Space to upload your presentations and evaluate those of your colleagues.

- Presentations must be uploaded (only one per group) before **9:00 a.m. on Tuesday, May 6th**.
- The evaluations of your classmates, which will stick to the rubric posted in the virtual classroom, can be discussed and agreed with your group colleagues (it is not mandatory), but in the end you have to do them individually. The evaluations will be carried out once they have finished, but before **Friday May 9 at 11:59 p.m.**

Implementació en Moodle

Fase 2: fase de tramesa

En aquesta fase, els grups han de lliurar la seua presentació, seguint les instruccions i criteris establerts pel professorat.

2024-25 Polimers i Col·loides Gr.A-T (36462) / Seccions / Final Presentations about Applications / Presentation Workshop

PPT Presentation Workshop

Taller Paràmetres Formulari d'avaluació Assignació de trameses Més ▾

Trameses finalitzades el dimarts, 6 de maig 2025, 09:00
Avaluacions finalitzades el divendres, 9 de maig 2025, 23:59

Fase de tramesa

Fase de configuració Canvia a la fase de configuració ○	Fase de tramesa Fase actual ●	Fase d'avaluació Canvia a la fase d'avaluació ○	Fase de qualificació de les avaluacions Canvia a la fase d'avaluació de les qualificacions ○	Tancament Tanca el taller ○
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Establiu la descripció del taller ✓ Especifiqueu les instruccions per a la tramesa ✓ Editeu el formulari d'avaluació 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Especifiqueu les instruccions per a l'avaluació ✓ Assigneu les trameses esperades: 16 trameses: 4 per assignar: 0 ⓘ Hi ha com a mínim un autor que encara no ha tramès la seva feina. ⓘ Data límit per tramesa: dimarts, 6 de maig 2025, 09:00 (Fa 79 dies) ⓘ Es permeten les trameses fora de termini ⓘ Les restriccions de temps no se us apliquen ✓ Canvia a la fase següent 	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Data límit de l'avaluació: divendres, 9 de maig 2025, 23:59 (Fa 75 dies) ⓘ Les restriccions de temps no se us apliquen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Calculeu les qualificacions de la tramesa esperades: 16 calculades: 4 ✓ Calculeu les qualificacions de l'avaluació esperades: 16 calculades: 11 ✓ Proporcioneu una conclusió de l'activitat 	

Instruccions per a la tramesa ▾

Presentations must be uploaded (only one per group) before **9:00 a.m. on Tuesday, May 6th**.

Presentations will be uploaded in PDF, PPTX or ODP format. Although the PDF format is allowed, it is recommended to use Power Point or LibreOffice Impress for presentations, since they allow animations and more visual resources. If any group prefers to use other applications, ask the professor beforehand.

Implementació en Moodle

Fase 3: fase d'avaluació

En aquesta fase, després de la realització de les presentacions orals, s'avaluen les intervencions dels companys mitjançant la rúbrica. Aquesta valoració es realitza en línia, a través de la plataforma Moodle.

Taller Paràmetres Formulari d'avaluació Assignació de trameses Més ▾

Trameses finalitzades el dimarts, 6 de maig 2025, 09:00
Avaluacions finalitzades el divendres, 9 de maig 2025, 23:59

Fase d'avaluació

Fase de configuració Canvia a la fase de configuració ○	Fase de tramesa Canvia a la fase de tramesa ○	Fase d'avaluació Fase actual ●	Fase de qualificació de les avaluacions Canvia a la fase d'avaluació de les qualificacions ○	Tancament Tanca el taller ○
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Establi la descripció del taller ✓ Especifiqueu les instruccions per a la tramesa ✓ Editeu el formulari d'avaluació 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Especifiqueu les instruccions per a l'avaluació ✓ Assigneu les trameses esperades: 16 trameses: 4 per assignar: 0 ⓘ Hi ha com a mínim un autor que encara no ha tramès la seva feina. ⓘ Data límit per tramese: dimarts, 6 de maig 2025, 09:00 (Fa 79 dies) ⓘ Es permeten les trameses fora de termini ⓘ Les restriccions de temps no se us apliquen 	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Data límit de l'avaluació: divendres, 9 de maig 2025, 23:59 (Fa 75 dies) ⓘ Les restriccions de temps no se us apliquen ✓ Canvia a la fase següent 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Calculeu les qualificacions de la tramesa esperades: 16 calculades: 4 ✓ Calculeu les qualificacions de l'avaluació esperades: 16 calculades: 11 ✓ Proporcioneu una conclusió de l'activitat 	

Informe de qualificacions del taller ▾

Grups visibles: Tots els participants ▾

Nom: **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cognoms: **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Implementació en Moodle

Fase 4: fase de qualificació de les avaluacions

En aquesta fase final, el professorat revisa les coavaluacions realitzades pels estudiants i valora la qualitat de les avaluacions proporcionades. Aquesta qualificació permet reconèixer l'esforç i la responsabilitat dels estudiants a l'hora d'avaluar els seus companys, i contribueix a garantir l'equitat del sistema d'avaluació.

D'acord amb la nostra experiència, recomanem que el professorat faci una intervenció manual de les qualificacions automàtiques atorgades per l'algoritme de Moodle, ja que el sistema automàtic es basa estrictament en la discrepància del valor atorgat per l'estudiant amb la mitjana.

The screenshot shows the Moodle interface for the 'Fase de qualificació de les avaluacions'. At the top, there are navigation tabs: 'Taller', 'Paràmetres', 'Formulari d'avaluació', 'Assignació de trameses', and 'Més'. Below these, it indicates 'Trameses finalitzades el dimarts, 6 de maig 2025, 09:00' and 'Avaluacions finalitzades el divendres, 9 de maig 2025, 23:59'. The main heading is 'Fase de qualificació de les avaluacions'. There are five columns representing different stages: 'Fase de configuració', 'Fase de tramesa', 'Fase d'avaluació', 'Fase de qualificació de les avaluacions' (which is highlighted in green and marked as 'Fase actual'), and 'Tancament'. Each column contains a list of tasks and their status. The 'Fase de qualificació de les avaluacions' column shows tasks like 'Calculeu les qualificacions de la tramesa' and 'Proporcioneu una conclusió de l'activitat'. Below the columns, there is a 'Mètode de càlcul de les qualificacions' dropdown set to 'Comparació amb la millor avaluació'. Underneath, there is a section for 'Paràmetres de la puntuació d'avaluacions' with a 'Comparació d'avaluacions' dropdown set to 'molt laxa' and a 'Torna a calcular les qualificacions' button.

Reflexions finals

1. La coavaluació no és només una eina avaluadora, sinó també una estratègia d'aprenentatge que fomenta la responsabilitat, la reflexió crítica i el compromís actiu de l'alumnat.
2. Quan es dissenya i guia adequadament, contribueix a millorar tant la qualitat de l'aprenentatge com la cultura col·laborativa dins l'aula.
3. Aquesta pràctica reforça la transparència i la comprensió dels criteris d'avaluació, aspectes clau per afavorir processos més justos i significatius.
4. En clau docent, la coavaluació suposa una oportunitat d'innovació metodològica i de replantejament del rol avaluador tradicional.
5. A més, ajuda a preparar l'alumnat per a entorns professionals reals, on la retroalimentació entre iguals, la revisió conjunta i l'avaluació compartida són part essencial del treball quotidià.
6. Implementar la coavaluació comporta reptes —com la formació prèvia, la definició de rúbriques clares o la gestió de possibles biaixos—, però els beneficis educatius i competencials que aporta són notables.
7. En definitiva, coavaluar és una manera d'educar en valors com la responsabilitat, la col·laboració i l'esperit crític, essencials per a la vida acadèmica i la participació ciutadana.

“feedback should cause thinking. It should be focused; it should relate to the learning goals that have been shared with the students; and it should be more work for the recipient than the donor. Indeed, the whole purpose of feedback should be to increase the extent to which students are owners of their own learning,”

«La retroalimentació hauria de provocar reflexió. Ha de ser específica; ha d'estar relacionada amb els objectius d'aprenentatge que s'han compartit amb l'alumnat; i hauria de suposar més feina per a qui la rep que per a qui la dona. De fet, tot l'objectiu de la retroalimentació hauria de ser augmentar fins a quin punt els estudiants són responsables del seu propi aprenentatge.»

“The first fundamental principle of effective classroom feedback is that feedback should be more work for the recipient than the donor.”

«El primer principi fonamental de la retroalimentació efectiva a l'aula és que hauria de suposar més feina per a qui la rep que per a qui la proporciona.»

Dylan Wiliam (2017)
Embedded Formative Assessment (2nd ed.)
Bloomington, MN: Solution Tree Press.

AVALUACIÓ CREUADA

Projectes d'innovació educativa
Universitat de València

